

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОДЗЕМНОГО ТРУБОПРОВОДА С ГРУНТОМ ПРИ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ

¹К.С.Султанов, ²А.А.Баходиров

¹Институт механики и сейсмостойкости сооружений им. М.Т.Уразбаева
АН РУз, Ташкент, Узбекистан

²Совместный Белорусско-Узбекский межотраслевой институт прикладных технических
квалификаций в городе Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14195594>

***Аннотация.** Рассмотрена продольная взаимодействия полубесконечного подземного трубопровода с окружающей его грунтом при распространении продольных сейсмических волн в грунте, фронт которой перпендикулярен к оси трубопровода. Связанные волновые задачи для стержня (трубопровод) и для грунта (обойма), нелинейными законами взаимодействия (трения), включающий закон Амонтона-Кулона, решены численно используя последовательно, метод характеристик и конечно – разностный метод. Показаны процессы реализации закона взаимодействия (трения) в зависимости от параметров волны в грунте и механических характеристик грунта. Обнаружена, что волна в грунте вовлекая трубопровод, образует в нем мощную волну, амплитуда которой многократно превышает, амплитуды волны в грунте. Эта волна распространяется по трубопроводу без затухания. Определены зависимости амплитуды этой волны от параметров закона трения, волны в грунте и механических характеристик грунта.*

***Ключевые слова:** Математическое моделирование, волновые задачи, численные методы, подземный трубопровод, грунтовая среда, закон взаимодействия (трения), волна в трубопроводе.*

1. Введение

При распространении ударных волн в стальной конструкции «стержень – втулка», на поверхности их контакта принять закон Амонтона – Кулона [1]. В [2,3] показана, что закон Амонтона – Кулона, при взаимодействии стержня с обоймой, выполняется не мгновенно, а в начале кривой взаимодействия имеется незначительный по ширине, участок роста силы трения до предельного значения, зависящее от относительного смещения. В случае, когда внешний стержень (втулка) – значительно «мягкое» тело, например, грунт, этот допредельный участок, существенно расширяется и становится сложным, криволинейным. Постановка задачи и метод решения, использованный в [2,3], далее был применен к задачам определения прочности при сейсмических воздействиях (сейсмостойкости) подземных трубопроводов [4]. В [4], подземный трубопровод окруженный грунтовой средой, рассматривается как механическая система «стержень – грунт (грунтовая обойма)» со сложным законом их взаимодействия для до предельного участка, предложенный в [5,6]. На предельном участке выполняется закон Амонтона – Кулона. В [4] в системе «трубопровод – грунт», при распространении высокочастотных сейсмических волн в грунте, с частотой $f=50 \text{ с}^{-1}$ и амплитудой 0.5 МПа, с законом взаимодействия [5,6], наблюдалась 50 и более кратная увеличения амплитуды продольных напряжений в трубопроводе по отношению к амплитуде напряжения в грунте. Здесь

рассматривается эта задача в случае распространения низкочастотной сейсмической волны в грунте и изменения продольных напряжений в трубопроводе.

Подземные трубопроводы, как линии жизнеобеспечения населения и промышленности, в настоящее время имеет существенное значение в мировой экономике. Как транспортирующее средство жидких и газообразных продуктов, воды, подземные трубопроводы наиболее выгодны, экономичны и целесообразны. Однако, разрушения эксплуатируемых подземных трубопроводов внешними воздействиями, могут привести огромным экологическим и экономическим катастрофам. Одним из таких внешних воздействий является сейсмические нагрузки. Анализ последствий сильных землетрясений наглядно это показывает [7]. В связи с этими значениями подземных трубопроводов, их сейсмической безопасности уделяется в мире огромное внимание [8-21].

В работах [8-21], так или иначе затрагивается проблема взаимодействия подземного трубопровода с окружающим его грунтом. Главным вопросом является правильный, адекватный процессу взаимодействия трубопровода с грунтом, выбор закона взаимодействия. Далее определяется напряженно-деформационное состояние трубопровода и на основании этого оценивается его сейсмостойкость.

Основополагающими работами в теории сейсмостойкости подземных трубопроводов являются [8,9]. Для описания взаимодействия подземного трубопровода с грунтом в [10] была предложена закон в виде двухзвенная функциональная зависимость между силой трения (касательное напряжение) и относительным смещением. Теория, предложенная в [10] развивалась и применялась при решении многих прикладных задач сейсмостойкости и устойчивости подземных трубопроводов [11-18]. В [19] показана, как важно правильно моделировать взаимодействия подземного трубопровода с грунтом при воздействии сейсмической волны. Доказана, что модель Гудмана, состоящая из пружинно-деформирующего и фрикционного контакта, хорошо согласуется с реальностью. В [20] разработана модель продольного взаимодействия подземного трубопровода с грунтом с учетом дилатансии контактного слоя грунта. Дилатансией грунта определяется приращение давление грунта на трубопровод. В [20], на основе глубоких экспериментальных и теоретических исследований, установлена, что деформация грунта, могут вызывать значительные напряжения в теле трубопровода, приводящие к разрыву. В [21], на основе глубокого анализа обширных литературных источников, показана, что правильное моделирование процесса взаимодействие подземного трубопровода с грунтом имеет большую роль при достоверном определении напряжений в трубе.

Цель данной работы, определения продольных напряжений, в подземных магистральных трубопроводах, при воздействии низкочастотных сейсмических волн, на основе нелинейных законов взаимодействия (трения) подземного трубопровода с грунтом.

2. Закон продольного взаимодействия подземного трубопровода с грунтом.

Обобщая результаты работ [4-6], схематическое изображения кривой взаимодействия трубопровода с грунтом приведена на рис.1. Где τ – касательное напряжение, возникающая в процессе взаимодействия трубопровода с грунтом (МПа); $u = u_g - u_c$, относительное смещение (м), u_g - абсолютное продольное смещение грунта в направлении оси трубопровода (м), u_c - абсолютное продольное смещение трубопровода (м).

В [22] показана, что касательное напряжения τ возникает в некотором контактном слое грунта вокруг трубопровода. Так как, в результате адгезионных процессов, не посредственно на поверхности контакта трубы с грунтом, частицы грунта сильно прилипают к внешней поверхности трубы и относительное смещение не возникает. Оно возникает на базе толщины некоторого контактного слоя Δ .

Fig.1. Диаграммы взаимодействия подземного трубопровода с грунтом. 1 – для не разрушенного контактного слоя грунта; 2 – для разрушенного контактного слоя грунта

На рис.1 кривая 1 ($OACE$) соответствует процессу полного первого цикла взаимодействия, когда контактный слой грунта не разрушен. Это первый цикл взаимодействия долго пролежавшего трубопровода в грунте. Если этот цикл пройден полностью по кривой OAC , тогда в точке C , контактный слой полностью разрушается и далее происходит взаимодействия трубопровода с разрушенным слоем грунта по линии CE . Последующие циклы взаимодействия подземного трубопровода с грунтом, пойдет по штриховой кривой 2 (OC).

В первом случае проявляется пиковое значение касательного напряжения $\tau = \tau_\rho$ при значении относительного смещения $u = u_\rho$. Можно предположить, что в первом цикле, до значения относительного смещения $u = (0.5 - 0.7)u_\rho$ взаимодействие происходит упруго, т.е. упругая связь между частицами в контактном слое грунта сохраняется. Исходя из этого процесса деформирования контактного слоя в начале этой стадии взаимодействия, закон взаимодействия называется упругим. В случае разрушенного контактного слоя грунта, упругие силы между частицами грунта отсутствуют (штриховая кривая 2). В этом случае в процессе взаимодействия, происходит переукладка частиц грунта, следовательно, его структура также изменяется.

На участке AC кривой 1 (рис.1) происходит интенсивное разрушение структуры контактного слоя грунта и при $u = u_*$ этот процесс закончится, где u_* - критическое значение относительного смещение при достижении которой структурные связи контактного слоя грунта полностью разрушаются. На участке CE дальнейший рост относительного смещения не влияет на значение τ и здесь выполняется закон Амонтона-

Кулона. Известно, что при сдвиговых деформированиях грунта, диаграмма $\tau(\gamma)$ для всех маловлажных грунтов (γ - деформация сдвига грунта), также имеет вид кривой 1 или 2 (рис.1).

Повторный цикл взаимодействия трубопровода с грунтом, когда контактный слой полностью разрушен, пойдет по кривой 2 (рис.1). На участке $0 \leq u \leq u_*$ зависимость $\tau(u)$ – нелинейная во всех случаях из-за изменений структуры грунта при взаимодействии трубы с грунтом.

Нелинейность кривых взаимодействия 1,2 на рис.1, трубопровода с грунтом связана с разрушением структурных связей между частицами грунта и их переукладкой. Непосредственно на внешней поверхности трубы частиц грунта не отрываются от трубопровода.

Так как на участке CE процесса взаимодействия значение τ зависит от σ_N , установленный еще Аммонтоном-Кулоном, также на участке $0AC$ (кривая 1) или $0C$ (кривая 2) значение τ должно зависеть от значения нормального давления (напряжение) σ_N внешней поверхности трубопровода. Иначе в точке C происходит разрыв значения τ .

Как было отмечено выше, при продольном взаимодействии подземного трубопровода с окружающей его грунтом, подвергается сдвиговому деформированию контактный слой грунта с некоторой толщиной. Этот контактный слой грунта находится под действием сдвиговой нагрузки с одной стороны грунтового массива, а с другой стороны самого трубопровода. Поэтому механизм сдвигового деформирования этого слоя, достаточно сложная.

С учетом вышеизложенных, закон продольного взаимодействия подземного трубопровода с грунтом имеет следующий вид [4-6]

При $\sigma_N > \sigma_N^*$, $0 \leq u \leq u_*$:

$$\frac{d\tau}{K_{xD}(\sigma_N, I_S)dt} + \mu_S(\sigma_N, I_S, \dot{u}) \frac{\tau}{K_{xS}(\sigma_N, I_S)} = \frac{du}{dt} + \mu_S(\sigma_N, I_S, \dot{u})u \quad (1)$$

При $\sigma_N > \sigma_N^*$, $u > u_*$:

$$\tau = c + f_u \sigma_N \quad (2)$$

При $\sigma_N \leq \sigma_N^*$, $\tau = 0$ (3)

где K_x - коэффициент жесткости связи частиц грунта с внешней поверхностью трубопровода (МПа/м); K_{xD} – переменный динамический коэффициент жесткости грунта (при $\dot{u} \rightarrow \infty$); K_{xS} – переменный статический коэффициент жесткости грунта (при $\dot{u} \rightarrow 0$); μ_S – переменный параметр сдвиговой вязкости грунта; $\dot{u} = du/dt$ – скорость смещения трубопровода относительно грунта; $I_S = u/u_*$ – параметр характеризующий структурное разрушение контактного слоя грунта, $0 \leq I_S \leq 1$, при $I_S = 0$, контактный слой грунта или контактные связи между внешней поверхностью трубопровода с грунтом неразрушены, а при $I_S = 1$, эта связь полностью разрушена; f_u – коэффициент внутреннего трения грунта;

σ_N^* – предел прочности грунта на растяжении (здесь и далее напряжения при сжатии приняты положительными).

Отметим, что изменения I_S от нуля до 1 происходит в каждом цикле взаимодействия и это изменения не обратима. В случае структурно не разрушенного или до конца не разрушенного контактного слоя грунта, изменения I_S происходит по кривой 1, а разрушенного контактного слоя грунта по кривой 2 (рис.1). В обоих случаях, при взаимодействии подземного трубопровода с грунтом, считается происходит изменения структуры (разрушения, в случае кривой 1 или переукладка, в случае кривой 2) контактного слоя грунта.

Параметр μ_S с коэффициентом сдвиговой вязкости η_S связан соотношением

$$\mu_S = K_{xD}K_{xS}[(K_{xD} - K_{xS})\eta_S] \quad (4)$$

Функции коэффициентов жесткости K_{xD}, K_{xS} определены из результатов экспериментальных исследований [5,6] и имеют следующий вид

$$K_{xD}(\sigma_N, I_S) = K_{xD}^*(\sigma_N) \exp[\alpha(1 - I_S)] \quad (5)$$

$$K_{xS}(\sigma_N, I_S) = K_{xS}^*(\sigma_N) \exp[\beta(1 - I_S)] \quad (6)$$

где K_{xD}^* и K_{xS}^* – текущие коэффициенты динамической и статической жесткости грунта при $u = u_*$, разрушенного контактного слоя грунта.

Для неразрушенного ($I_S = 0$) контактного слоя грунта из (5) и (6) получим

$$K_{xDN} = K_{xD}^* \exp(\alpha), K_{xSN} = K_{xS}^* \exp(\beta) \quad (7)$$

где K_{xDN} и K_{xSN} – начальные значения коэффициентов жесткости; α и β – безразмерные коэффициенты, характеризующие степень изменения K_{xDN} и K_{xSN} .

Из (7) следует

$$\beta = \alpha + \ln(\gamma_* / \gamma_N) \quad (8)$$

где $\gamma_* = K_{xD}^* / K_{xS}^*$; $\gamma_N = K_{xDN} / K_{xSN}$.

В [5,6] установлено, что $\gamma_* \geq \gamma_N$, следовательно, согласно (8) $\beta \geq \alpha$. Согласно результатам экспериментов [5,6] значения β , для кривых 1 и 2 (рис.1) различны.

На основе результатов опытов получено [5,6]

$$K_{xS}^*(\sigma_N) = K_{NS} \sigma_N; K_{xD}^*(\sigma_N) = K_{ND} \sigma_N \quad (9)$$

где K_{NS}, K_{ND} – коэффициенты статического и динамического взаимодействия, m^{-1} .

Также в [5,6,22] установлено

$$\gamma_* = \gamma_N + (\gamma_*^m - \gamma_N)(\dot{u}/C_S)^k \quad (10)$$

где C_S – скорость распространения сдвиговых волн в грунте.

Значение μ_S при изменении структуры грунта определяется из уравнения [22]

$$\mu_S(\sigma_N, I_S, \dot{u}) = \mu_S^* \exp[\varphi(1 - I_S)] \quad (11)$$

где φ – коэффициент, характеризующий диапазон изменения параметра сдвиговой вязкости грунта, μ_S^* – параметр вязкости структурно разрушенного грунта.

Для определения приближенных значений μ_S^* и η_S^* получены следующие формулы, с некоторыми допущениями из (1) и (4)

$$\mu_S^* = C_S K_{NS} / f; \quad \eta_S^* = \frac{f \sigma_N \gamma_*}{C_S (\gamma_* - 1)} \quad (12)$$

Значения коэффициента статического взаимодействия K_{NS} определяется из результатов экспериментов по методу [5,6] или как предложена в [22] этот коэффициент, а также толщина контактного слоя могут быть определены через прочностные характеристики грунта по соотношениям

$$K_{NS} = \frac{f}{\gamma_* u_*} + \frac{c}{\gamma_* \sigma_N u_*} \quad (13)$$

$$\Delta = \frac{\gamma_* G u_*}{f \sigma_N + c} \quad (14)$$

где G – модуль сдвига грунта.

Как видно, модель взаимодействия (1) описывающая кривых 1 и 2 (рис.1), достаточно сложная. Однако учет определяющих факторов, таких как скорость взаимодействия, разрушения контактного слоя грунта, силы сцепления и внутреннего трения грунта приводят к таким сложным уравнениям. В простейших случаях без учета этих факторов, следуя [10], уравнения (1) можно заменить следующим уравнением

$$\tau = K_x u \quad (15)$$

где K_x для кривых 1 и 2 определяется экспериментально или соответственно из уравнений (5) и (6).

В этом случае закон взаимодействия определяется уравнениями (15), (2) и (3) с учетом (7) – (13). Отметим, что в [10], коэффициент K_x является постоянным коэффициентом равным значению K_{xS}^* и кривая взаимодействия 2 на рис.1, согласно (15), превратится в прямую линию, что далеко не соответствует результатам экспериментов [5,6].

Экспериментальными исследованиями установлены зависимости силы взаимодействия τ от глубины заложения подземного трубопровода [5,6,10]. Глубина заложения - это статическое нормальное к внешней поверхности трубопровода напряжение (давление) $\sigma_N = \sigma_{NS}$. Известно, что при распространении сейсмической волны, даже в случаях, когда фронт волны перпендикулярен к оси трубопровода, возникает динамическое нормальное напряжение на трубу равной $\sigma_N = \sigma_{ND}$, которое сопоставимо с σ_{NS} , а иногда она может быть больше, чем σ_{NS} . При взаимодействии сейсмической произвольной волны с подземным трубопроводом имеет место формула

$$\sigma_N = \sigma_{NS} + \sigma_{ND} \quad (16)$$

где σ_{NS} - определяется глубиной заложения трубопровода в грунте, а σ_{ND} определяется как давление сейсмической волны.

При распространении продольной сейсмической волны параллельно к оси трубопровода, нормальное напряжение σ_{ND} приблизительно определяется по формуле

$$\sigma_{ND} = K_\sigma \sigma_g \quad (17)$$

где K_σ - коэффициент бокового давления грунта, σ_g - продольное сейсмическое напряжение в грунте при распространении продольных волн.

В случае сильных землетрясений в лессовых грунтах ориентировочно максимальная значения продольного напряжения $\sigma_p^{\max} = (0.5 - 0.7)$ МПа [4]. Тогда при $K_\sigma = 0.3$ получим $\sigma_{ND}^{\max} = (0.15 - 0.21)$ МПа согласно (17), что условно соответствует существенно большей глубине заложения трубопровода ($H = (7.5 - 10.5)$ м). Следовательно, как видно, значение σ_{ND}^{\max} может даже превышать значение σ_{NS} . Это показывает, что расчеты по (15), при $K_x = \text{const}$, на сейсмостойкость подземных трубопроводов, без учета σ_{ND} , весьма приблизительны.

Приведенные выше уравнения (1)–(3) с соответствующими определяющими соотношениями (4) – (13), (16), (17) являются нелинейными законами взаимодействия подземного трубопровода с грунтом его окружающим.

3. Постановка задачи, основные уравнения и методы их решения

Подземный трубопровод и окружающий его грунт рассматривается как коаксиальная система – стержень (труба) и обойма (грунт) с внешним диаметром равным глубине заложения трубопровода в земле.

Уравнения движения трубопровода и грунта по оси x совпадающей с осью трубопровода имеют вид

$$\begin{aligned} \rho_{0i} \partial v_i / \partial t - \partial \sigma_i / \partial x + \chi_i \sigma_{\tau i} &= 0 \\ \partial v_i / \partial x - \partial \varepsilon_i / \partial t &= 0 \end{aligned} \quad (18)$$

где v_i - скорость частиц (массовая скорость); σ_i , ε_i - продольные напряжения и деформация; ρ_{0i} - начальная плотность; $\chi_i = \text{sign}(v)$ для стержня, $\chi_i = -\text{sign}(v)$ для грунта; $v = v_2 = v_g$ - скорость частиц грунта; σ_τ - приведенная сила трения, действующая на единицу длины стержня; t - время.

Значения σ_τ для стержня и грунта определяются из соотношения

$$\sigma_{\tau i} = 4D_{Hi}\tau / (D_{Hi}^2 - D_{Bi}^2) \quad (19)$$

где τ - сила трения (касательное напряжение), определяемая из уравнений (1)–(3); D_{Hi} - внешние диаметры стержня и грунта; D_{Bi} - внутренние диаметры трубопровода и грунта.

Уравнения состояния стержня и грунта приняты линейно-вязкоупругими (модель Эйринга или стандартно-линейное тело)

$$\frac{d\varepsilon_i}{dt} + \mu_i \varepsilon_i = \frac{d\sigma_i}{E_{Di} dt} + \mu \frac{d\sigma_i}{i E_{Si}} \quad (20)$$

$$\mu_i = E_{Di} E_{Si} / (E_{Di} - E_{Si}) \eta_i$$

В уравнениях (18)-(20), $i = 1, 2$. При $i = 1$ значения параметров относятся к стержню, а при $i = 2$ – к грунту. Известно, что уравнения (20), в случае когда $E_{Si} = E_{Di}$ описывает упругую среду. В расчетах введены параметры $\gamma_c = E_{D1}/E_{S1} = E_{Dc}/E_{Sc}$; $\gamma_g = E_{D2}/E_{S2} = E_{Dg}/E_{Sg}$, где E_{Dc} и E_{Sc} – соответственно динамические и статические модули деформирования стержня (материала трубопровода), а E_{Dg} и E_{Sg} – динамические и статические модули деформирования грунта. Принимая значения γ_c и γ_g близкой к 1 или больше 1, можно рассматривать упругие или вязкоупругие трубопроводы и грунты в расчетах на ЭВМ.

Решение задачи сводится к интегрированию нелинейной системы (18), замыкаемой уравнением (20) отдельно для стержня ($i = 1$, внутренняя задача) и отдельно для грунта ($i = 2$, внешняя задача). Эти системы связаны нелинейными условиями на поверхности контакта стержня и грунта, являющимися законами изменения силы взаимодействия (трения) - τ , определяемая согласно уравнений (1)-(3).

Граничные условия: при $x=0$ задается сейсмическая волна изменяющейся по соотношениям

$$\begin{aligned} \sigma &= \sigma_{\max} \sin(\pi/T), 0 \leq t \leq \theta \\ \sigma &= 0, t > \theta \end{aligned} \quad (21)$$

где T – полупериод волны, θ – время действия волны, σ_{\max} – амплитуда волны, σ – продольное напряжение волны, действующее по оси x .

Условия на фронтах волн в грунте и трубопроводе нулевые, а также нулевыми являются начальные условия задач.

Уравнения (18)-(20) гиперболического типа, имеют они характеристические уравнения и характеристические соотношения по этим уравнениям. В результате применения метода характеристик, уравнения в частных производных (18)-(20) приводятся к обыкновенным дифференциальным уравнениям, и они решаются с использованием метода конечных разностей по неявной схеме. С использованием описанной схемы составлен алгоритм, и программа решения задачи на языке ФОРТРАН – 2005, и они реализованы на ЭВМ. Разработаны специальные подходы к решению нелинейных систем уравнений при численном решении. Получены численные результаты в виде изменения параметров волн в грунте и трубопроводе по времени в фиксированных сечениях и по координате при фиксированной времени. Устойчивость алгоритма решения и достоверность полученных численных решений обоснована в [4]. Получения численных решений при низкочастотных волнах требует огромных ресурсов ЭВМ. Это связано с шагами дискретизации постоянно расширяющейся области решения волновой задачи на характеристической плоскости x, t . При больших шагах дискретизации возникают неустойчивость численного решения, а при малых шагах требуется большие ресурсы. С использованием мощных современных ЭВМ эта проблема была преодолена и получены устойчивые численные решения задачи.

4. Полученные результаты и их обсуждения.

Рассматривается полубесконечный стальной трубопровод, окруженный грунтом. Параметры $\gamma_c = E_{Dc} / E_{Sc}$ и $\gamma_g = E_{Dg} / E_{Sg}$ характеризуют жесткость материала трубы и грунта. В численных расчетах подземный стальной трубопровод принимается упругим ($\gamma_c = 1.02$), а грунт вязкоупругим ($\gamma_g = 2$).

В данном случае рассматривается стальная труба окруженный грунтом, длиной $L = 1000000$ м, чтобы за время расчета волна в трубопроводе не достигала конечного их сечения $x = L$. Далее для большего удобства, параметры с индексом c ($i=1$) относятся трубопроводу, а с индексом g ($i=2$) относятся к грунту.

В качестве исходных данных выбраны:

для подземного трубопровода

$$D_{H1} = 0.15 \text{ м}; D_{B1} = 0.14 \text{ м}; \gamma_{gc} = 78 \text{ кН/м}^3; \mu_c = 10^4 \text{ с}^{-1}; C_{0c} = 5000 \text{ м/с}; \gamma_c = 1.02;$$

$$E_{Dc} = C_{0c}^2 \rho_{0c}; E_{Sc} = E_{Dc} / \gamma_c;$$

для грунта

$$\gamma_{gg} = 18 \text{ кН/м}^3; C_{0g} = 1000 \text{ м/с}; K_\sigma = 0.3; \mu_g = 1000 \text{ с}^{-1};$$

$$\gamma_g = 2.0; E_{Dg} = C_{0g}^2 \rho_{0g}; E_{Sg} = E_{Dg} / \gamma_g; D_{H2} = 2.0 \text{ м}; D_{B2} = 0.15 \text{ м};$$

параметры сейсмической волны

$$T = 1 \text{ с}; \theta = 50 \text{ с}; \sigma_{\max} = 0.35 \text{ МПа};$$

параметры взаимодействия

$$H = 2 \text{ м}; K_N = 100 \text{ м}^{-1}; \beta = 2.5; f_u = 0.5; u_* = 0.003 \text{ м}.$$

Эти данные являются базовыми. Случаи их изменения отдельно оговариваются.

Программа численного решения задачи позволяет определить параметры волны или переменные задачи отдельно для грунта и отдельно для трубопровода, а также совместно для обоих случаев.

Рассмотрим результатов расчетов. Расчеты сначала проведены только для первого вступления (первого полупериода) волны.

На рис.2 приведены изменения продольного напряжения в грунте. Здесь кривые 1 – 7 относятся к расстояниям $x = 0; 5; 10; 15; 20; 25; 30$ м от начального сечения трубопровода и грунта.

Fig.2. Продольные напряжения в грунте на расстояниях $x = 0; 5; 10; 15; 20; 25; 30$ м - кривые 1-7

Кривые 1-7 на рис.2 относятся к расстояниям $x = 0; 5; 10; 15; 20; 25; 30$ м от начального сечения стержня и грунта $x = 0$. Амплитуды напряжений в рассматриваемых расстояниях грунта одинаковые $\sigma_{g \max} = 0.35$ МПа. Результаты расчетов показали, волна в грунте распространяется с этой заданной амплитудой и практически не угасает. Грунт в данном случае является вязкоупругим ($\gamma_g = 2.0$). Известно, что низкочастотные волны в вязкоупругих средах, описываемых уравнением (20) не угасают. Как видно из рис.2, сила трения τ в уравнении (18) также не приводит к угасанию волны в грунте из-за значительной толщины грунта вокруг подземного трубопровода ($D_{H2} = 2.0$ м). Во всех далее рассмотренных вариантах расчетов при $\gamma_g = 2.0$ характер изменения продольных напряжений в грунте имеет вид как на рис.2.

Изменения продольных напряжений в трубопроводе в его сечениях $x = 0; 5; 10; 15; 20; 25; 30$ м (кривые 1 – 7) показаны на рис.3. На начальное сечение трубопровода волна (21) не действует, эта сечения подземного трубопровода свободна от волны, соответственно здесь напряжения равняется нулю (прямая 1, рис.3). На последующих сечениях трубопровода наблюдается значительное увеличение амплитуды напряжения. На сечении при $x = 5$ м амплитуда напряжения достигает $\sigma_{c \max} = 75.7$ МПа (кривая 2), при $x = 10$ м, 125 МПа (кривая 3), при $x = 15$ м, 138 МПа (кривая 4), при $x = 20$ м, 140 МПа (кривая 5), при $x = 25$ м, 140 МПа (кривая 6) и при $x = 30$ м также 140 МПа.

Fig.3. Продольные напряжения при $\sigma_{\max} = 0.35$ МПа в сечениях подземного трубопровода $x = 0; 5; 10; 15; 20; 25; 30$ м - кривые 1-7

Амплитуда напряжения в трубопроводе с удалением от начального сечения растет (кривые 1-7, рис.1). На расстоянии $x = 20$ м она достигает 140 МПа и далее остается без изменения. Волна напряжения, далее, с этой амплитудой по трубопроводу распространяется без угасания. Значения максимального напряжения в трубопроводе 140

МПа на 400 раз больше амплитуды напряжения в грунте равной 0.35 МПа. Эта происходит благодаря активной силе взаимодействия (трения) подземного трубопровода с грунтом. Данная сила, действующая на внешнюю поверхность подземного трубопровода, вовлекая трубопровод, приводит такому росту напряжения в нем.

Рассмотрим соответствующий этому случаю изменения силы взаимодействия τ от относительного смещения u (рис.4), где кривые 1 – 3 относятся к расстояниям $x = 0; 5; 10$ м. В данном варианте расчетов значения $u_* = 0.003$ м, после достижения которой относительным смещением, процесс взаимодействия должна происходить по закону Амонтона – Кулона.

Fig.4. Изменения силы взаимодействия (трения) между подземным трубопроводом при $x = 0; 5; 10$ м - кривые 1-3

Как видно из рис.4, в данном случае процесс взаимодействия не переходит на стадию сухого трение Амонтона – Кулона (кривые 1-3). Процесс взаимодействия происходит полностью по закону (1). Максимальные значения сил трения с расстоянием значительно уменьшаются и далее становятся незначительными (рис.5). На рис.5, кривые 1 – 4 относятся к сечениям трубопровода при $x = 15; 20; 25; 30$ м соответственно. Как видно здесь максимальные значения силы трения на порядок уменьшается по сравнению с значением в начальных сечениях трубопровода. Это приводит распространению волны напряжений по трубопроводу без затухания.

Прямые линии $1^0 - 7^0$ на рис.4 относятся к изменению силы трения при использовании, следуя [10], в место уравнения (1), уравнения (15). В этом случае, как видно из рис.4, процесс взаимодействия, происходит во всех сечениях трубопровода по одной и той же прямой линии. Значения силы трения примерно в два раза меньше чем в случае уравнения (1). Процесс взаимодействия переходит на стадию сухого трения ($u > u_* = 0.003$ м) и это в [10] не учитывается. Существенное отличие кривых

взаимодействия 1-3 на рис.4 и кривых 1-4 на рис.5 от кривых 1⁰- 7⁰ на рис.4, является результатом учета в (1) нормального к внешней поверхности трубопровода динамического давления, структурного изменения контактного слоя грунта, скорости взаимодействия, которые не учитываются в случае закона (15) (кривые 1⁰ – 7⁰). Учет этих параметров, приводит совсем иной картине процессе взаимодействия трубопровода с грунтом. В этом случае закон взаимодействия становится существенно нелинейным.

Fig.5. Изменения силы взаимодействия (трения) между подземным трубопроводом при $x = 15; 20; 25; 30$ m - кривые 1-4

Увеличения амплитуды действующей волны, на сечении $x = 0$ до $\sigma_{\max} = 0.5$ МПа приводит еще большему росту амплитуды напряжений в сечениях трубопровода (рис.6).

Fig.6. Продольные напряжения при $\sigma_{\max} = 0.5$ МПа в сечениях подземного трубопровода $x = 0; 5; 10; 15; 20; 25; 30$ m - кривые 1-7

В этом варианте установившиеся амплитуда напряжений достигает $\sigma_{c\max} = 200$ МПа (кривые 1 – 7, на рис.5). Кривые 1 – 7 на рис.6 относятся к тем же сечениям трубопровода, что и кривые 1 – 7 на рис.3. Однако, амплитуда напряжения в трубопроводе и в этом варианте также 400 раз больше чем амплитуда волны в грунте ($\sigma_{\max} = 0.5$ МПа). Соответствующая этому случаю изменения силы взаимодействия показаны на рис.7.

Fig.7. Изменения силы взаимодействия в сечениях подземного трубопровода при $x = 0; 5; 10$ м - кривые 1-3

Увеличения амплитуды волны в грунте приводит также к увеличению значения сил трения во внешней поверхности подземного трубопровода. По сравнению с предыдущем случае значения τ увеличивается 1.3 раза на начальном сечении трубопровода. Однако, процесс взаимодействия и в этом случае не переходит на стадию сухого трения. Максимальное значение τ , на расстоянии от начального сечения трубопровода $x = 10$ м (кривая 3, рис.7), примерно два раза уменьшается по сравнению с начальным сечением $x=0$ (кривая 1, рис.7). Как показывают результаты расчетов, на расстоянии $x = 30$ м, значения $\tau = 0.08$ МПа и она 11 раз меньше чем в начальном сечении. Уменьшении значения τ с расстоянием, позволяет сформировавшиеся в начальном участке (до 15-20 м) трубопровода продольных волн распространяться без затухание по трубопроводу.

Увеличение максимального значение напряжение волны на начальном сечении до $\sigma_{\max} = 0.7$ МПа, что соответствует разрушительным землетрясениям, приводит соответственно увеличению напряжений в трубопроводе до $\sigma_{c\max} = 280$ МПа, значение τ увеличивается до 0.13 МПа. В этом случае процесс взаимодействия переходит на стадию сухого трения Амонтона- Кулона только в начальном участке трубопровода до $x = 5$ м. Дальше этого расстояния процесс взаимодействия происходит по уравнению (1).

В случае следующих исходных данных $\sigma_{\max} = 0.35$ МПа, как в случае рис.3, $K_{\sigma} = 0.1$; $K_N = 500$ м⁻¹ и $f_u = 0.3$, значения остальных параметров остались без изменения, закономерности взаимодействия приведены на рис.8.

Fig.8. Изменения силы взаимодействия в сечениях подземного трубопровода при $x = 0; 5; 10; 15; 20; 25; 30$ м - кривые 1-7

В этом случае, значения $u_* = 0.0006$ м, и на начальном участке трубопровода, до $x = 15$ м, процесс взаимодействия происходит в основном на второй – Амунтон- Кулоновской стадии (кривые 1 – 4). На расстоянии $x = 20$ м, процесс взаимодействия частично происходит по закону сухого трения (2). На этом сечении трубопровода $x = 20$ м (кривая 5), относительное смещения достигает значения $u = 0.65 \cdot 10^{-3}$ м, что немного превышает значения u_* . Далее по контактной поверхности трубопровода выполняется закон взаимодействия (1). Несмотря на одинаковые значения амплитуды волны в грунте $\sigma_{\max} = 0.35$ МПа, с случаем на рис.3, максимальная значения силы трения τ здесь равняется при $x = 0$ на 0.023 МПа, что более три раза меньше чем на рис.3. При этом значения амплитуды напряжения здесь равняется на $\sigma_{c,\max} = 130$ МПа и она всего на 7% ниже чем на рис.3.

Таким образом, контактом взаимодействия подземного трубопровода с грунтом при сейсмических воздействиях, законы взаимодействия (1) – (3) адекватно описывает процесс взаимодействия. Полученные выше численные результаты показывают, при определении напряжений в трубопроводе, правильный выбор закона взаимодействия с грунтом, имеет первостепенное значение.

В [4] приведены сведения о том, что при сильных землетрясениях возможны возникновения продольных напряжений в подземных трубопроводах $\sigma_{c,\max} = 85$ МПа и больше. Полученные результаты подтверждает это утверждение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Предложенный двух стадийный нелинейный закон взаимодействия подземного трубопровода с окружающей его грунтом, описывает процесс взаимодействия и применима при расчетах по определению продольных сейсмических напряжений в трубопроводе.

2. Рассмотренный закон взаимодействия, в отличие от используемых законов при решении задач прочности подземных трубопроводов при сейсмических воздействиях в настоящее время, учитывает переход процесса взаимодействия трубопровода с грунтом

на стадию Амонтон- Кулоновское трение, следовательно, зависимости сил трение от давления волны в грунте на трубопровод. Также этот закон учитывает разрушения контактного слоя грунта вокруг трубопровода при взаимодействии его с грунтом и скорости взаимодействия.

3. Численное решение, связанный нелинейными законами взаимодействия волновых задач, для системы «трубопровод – грунт» показывают, что сейсмические напряжения в трубопроводе многократно, до 400 раз, возрастает по отношению к продольным напряжениям в грунте. Это объясняется кратно меньшей жесткостью окружающего трубопровод грунта по сравнению стальным трубопроводом и нелинейными свойствами закона взаимодействия. В результате большей деформируемости грунта, сила взаимодействия (трения) является активной силой и приводит к существенному росту напряжений в трубопроводе.

4. Сила взаимодействия (трения) активно действуя в начальном участке трубопровода, длиной до 15 – 20 м, создает мощную волну с амплитудой многократно превышающей, волну в грунте. Далее значения силы трения между трубопроводом и грунтом уменьшается, и эта волна без затухания распространяется по трубопроводу.

5. Амплитуда волны в трубопроводе зависит от частоты волны в грунте. При частоте волны $f = 50\text{с}^{-1}$ в грунте, амплитуда волны в трубопроводе 50 раз была больше [4], а при частоте $f = 1\text{с}^{-1}$, 400 раз больше чем амплитуды волны в грунте.

6. Продольные волны напряжений их амплитуды, как показывают результаты расчетов, в подземных трубопроводах главным образом зависит от правильных и адекватный процессу взаимодействия подземного трубопровода с грунтом, закону трения.

7. В формировании продольного напряжения в трубопроводе определяющую роль играет динамическое давление грунта на трубопровод, возникающей при распространении сейсмической волны в грунте, чем объясняется многократный рост напряжения в трубопроводе, что учитывается в нелинейных законах трение на контакте трубопровода с грунтом.

REFERENCES

1. Nikitin LV. Statics and dynamics of rigid bodies with external dry friction. M.: Moscow lyceum, 1998. – 261 p. (Rus)
2. Sultanov KS. Numerical Solution of Problem of Wave Propagation in Viscoelastic Rod with External Dry Friction. *Mechanics of Solids*. 1991;6:92–101.
3. Sultanov KS. Waves in a rod embraced by a moving body. *Mechanics of Solids* 1995;5:118–28.
4. Sultanov KS, Vatin NI. Wave Theory of Seismic Resistance of Underground Pipelines. *Appl Sci* 2021;11:1797. <https://doi.org/10.3390/app11041797>.
5. Sultanov KS. Mathematical model of interaction of solid bodies with soil upon their relative displacement. *J Appl Mech Tech Phys* 1993;34:37–44. <https://doi.org/10.1007/BF00851803>.
6. Sultanov KS. Laws governing the interaction of underground structures with soil during their relative displacement. *Int Appl Mech* 1993;29:217–23. <https://doi.org/10.1007/BF00847001>.
7. Toprak S, Taskin F. Estimation of Earthquake Damage to Buried Pipelines Caused by Ground Shaking. *Nat Hazards* 2007;40:1–24. <https://doi.org/10.1007/s11069-006-0002-1>.

8. Newmark NM, Hall WJ. Pipeline design to resist large fault displacement. In: Proceedings of U.S. National Conference on Earthquake Engineering. 1975:416-425.
9. Kennedy RP, Chow AW, Williamson RA. Fault movement effects on buried oil pipeline. *ASCE J Transp Eng.* 1977;103:617-633.
10. O'Rourke M.J., Liu X. Response of Buried Pipelines Subject to Earthquake Effects. MCEER: Univ. at Buffalo, USA, 1999. – 249 p.
11. Vazouras P, Karamanos SA, Dakoulas P. Finite element analysis of buried steel pipelines under strike-slip fault displacements. *Soil Dyn Earthq Eng* 2010;30:1361–76. <https://doi.org/10.1016/j.soildyn.2010.06.011>.
12. Yang C, Li S. Theoretical analysis and finite element simulation of pipeline structure in liquefied soil. *Heliyon* 2021;7:e07480. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07480>.
13. Boorboor A, Hosseini M. Evaluation of Water Distribution Jointed Pipe Networks under Transient Ground Motions. *Open J Civ Eng* 2015;05:190–202. <https://doi.org/10.4236/ojce.2015.52019>.
14. Boorboor A, Hosseini M. Sensitivity Analysis of Buried Jointed Pipelines Subjected to Earthquake Waves. *Open J Earthq Res* 2015;04:74–84. <https://doi.org/10.4236/ojer.2015.42007>.
15. Abdoun TH, Ha D, O'Rourke MJ, Symans MD, O'Rourke TD, Palmer MC, et al. Factors influencing the behavior of buried pipelines subjected to earthquake faulting. *Soil Dyn Earthq Eng* 2009;29:415–27. <https://doi.org/10.1016/j.soildyn.2008.04.006>.
16. Vazouras P, Dakoulas P, Karamanos SA. Pipe-soil interaction and pipeline performance under strike-slip fault movements. *Soil Dyn Earthq Eng* 2015. <https://doi.org/10.1016/j.soildyn.2015.01.014>.
17. Trifonov OV., Cherniy VP. A semi-analytical approach to a nonlinear stress–strain analysis of buried steel pipelines crossing active faults. *Soil Dyn Earthq Eng* 2010;30:1298–308. <https://doi.org/10.1016/j.soildyn.2010.06.002>.
18. Dai J, Wang L, Hu C, Zhang G. Experimental Study on Seismic Response of Buried Oil and Gas Pipeline Soil Layers under Lateral Multipoint Excitation. *Shock Vib* 2021;2021:1–11. <https://doi.org/10.1155/2021/9887140>.
19. Huang D, Tang A, Wang Z. Analysis of pipe-soil interactions using Goodman contact element under seismic action. *Soil Dyn Earthq Eng* 2020;139:106290. <https://doi.org/10.1016/j.soildyn.2020.106290>.
20. Sarvanis GC, Karamanos SA, Vazouras P, Mecozzi E, Lucci A, Dakoulas P. Permanent earthquake-induced actions in buried pipelines: Numerical modeling and experimental verification. *Earthq Eng Struct Dyn* 2018;47:966–87. <https://doi.org/10.1002/eqe.3001>.
21. Psyrras NK, Sextos AG. Safety of buried steel natural gas pipelines under earthquake-induced ground shaking: A review. *Soil Dyn Earthq Eng* 2018;106:254–77. <https://doi.org/10.1016/j.soildyn.2017.12.020>.
22. Sultanov KS. Parameters of nonlinear laws of longitudinal interaction of underground pipelines with soil. *Soil Mechanics and Foundation Engineering* 2022;59:347-53.